

STEAM Yo‘nalishidagi Fanlarni Birlashtirib, Ilmiy Tadqiqotga Asoslangan Ta’limni Rivojlantirish

Toshpulatova Dilorom Ziyodullo qizi

Shaxrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti tyutori

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM yo‘nalishidagi fanlarni integratsiya-lash, ularni tadqiqotga asoslangan ta’limda qo‘llash imkoniyatlari, metodik asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlari: STEAM, integratsiyalash, ilmiy tadqiqot, prezentatsiya, tajriba

Kirish

Bugungi kunda ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, ilmiy dunyoqarashi va innovatsion yondashuvlarini shakllantirishdir. Bu borada STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. STEAM fanlarini birlashtirib, ularni ilmiy tadqiqotga asoslangan o‘qitish orqali o‘quvchilarda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish mumkin.

Ta’lim oluvchilarda o‘zlaridagi mavjud g‘oya va fikrlarni to‘g‘ri ifodalash va aniq qilib ayta olishga xohish uyg‘otish;

– ta’lim oluvchilarni ularga ma’lum bo‘lgan tasavvurlarga qarama-qarshi hodisalar bilan to‘qnashishlari uchun imkon yaratish;

– ta’lim oluvchilarda muqobil tushuncha, mulohaza va taxminlarni aytish ehtiyojini vujudga keltirish;

– ta’lim oluvchilarga tajriba ishlarini o‘tkazib yoki kichik guruhlarda bahs-munozara o‘tkazib, o‘z ilmiy farazlarini tekshirib ko‘rish va tahlil qilishga imkon yaratish;

– hodisalarning keng qamrovli doirasi va vaziyatlarini yangidan tasavvur etish, ularning amaliy ahamiyatini anglash hamda baholash uchun ta’lim oluvchilarga imkoniyat yaratish.

Mavzuning dolzarbligi

Tadqiqot ko‘nikmalarini va boshqa ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun qo‘yilgan maqsadga muvofiq keladigan talablarga rioya qilish lozim. Jumladan:

• maqsadga yo‘nalganlik va tizimlilik. Tadqiqot ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayoni nafaqat sinfda, balki sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda ham doimiy ravishda olib borilishi kerak; motivatsiya. Ta’lim oluvchilar o‘quv tadqiqotchilik faoliyatining mazmun-mohiyatini anglashi, bunda o‘z kuchlari va imkoniyatlariga ishonch hosil qilishlari muhim;

• ijodiy muhit. O‘qituvchi ish muhitini yaratishga, tadqiqotga qiziqishini qo‘llab-quvvatlab turishi kerak.

1. STEAM yondashuvining mohiyati. STEAM — bu beshta asosiy soha: fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikani o‘z ichiga olgan o‘quv yo‘nalishidir. Bu fanlar o‘zaro bog‘liq bo‘lib, real hayotiy muammolarni hal qilishda birgalikda qo‘llaniladi. STEAM ta’limining asosiy maqsadi — o‘quvchilarga bilimlarni faqat yod olish emas, balki ularni qo‘llash, tahlil qilish, muammoni hal qilish va yangilik yaratishga o‘rgatishdir. Bu yondashuv o‘quvchilarni ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash kabi ko‘nikmalar bilan qurollantiradi.

Tahlil va natijalar

Ta'lim oluvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish uchun o'quv tadqiqotchilik mashg'ulotlarida ularning yosh xususiyatlariga muvofiq mavzu, topshiriq va manbalar tavsiya etiladi.

- topishmoqlar, jumboqlar, hazillar masalalar, mantiqiy topshiriqlar va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar;
- darslarga ertak qahramonlarini kiritish bilan bog'liq o'yin lahzalari (savol berishga yordam bering, o'rganing, ko'rib chiqing, tadqiq qiling, izohlang va hokazo);
- materialning vizual-majoziy o'yin materiallari bilan aloqasi;
- tadqiqot o'yinlari, fantastik tadqiqotlar;
- sayohat o'yinlari, masalan, o'z vaqtida, buyuk kashfiyotlarni kashf qilish.

Tadqiqotchilik faoliyati – ijodiy tafakkurni o'stirish omili

Tadqiqot ko'nikmalarini va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qo'yilgan maqsadga muvofiq keladigan talablarga rioya qilish lozim. Jumladan:

2. Fanlarni integratsiyalash zarurati. Odatda, maktablarda fanlar alohida-alohida o'qitiladi. Bu esa o'quvchilarning bilimlar orasidagi bog'liqlikni anglashini qiyinlashtiradi.

Masalan, fizikada elektr toki mavzusi o'rganilganda, uni matematik formulalar bilan ifodalash va texnologik qurilmalarda qo'llash orqali o'quvchi chuqurroq anglash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, biologiyada inson organizmidagi energiya almashinuvini muhandislik tizimlaridagi energiya oqimi bilan taqqoslash mumkin. Shuning uchun fanlarni birlashtirish orqali o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish va bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini kengaytirish zarur.

3. Ilmiy tadqiqotga asoslangan ta'lim. Ilmiy tadqiqotga asoslangan ta'lim — bu o'quvchilarni muammoni ko'ra olish, savol qo'yish, taxmin qilish, eksperiment o'tkazish, kuzatish, natijani tahlil qilish va xulosa chiqarishga o'rgatadigan metodik yondashuvdir. Bu metod o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. STEAM yondashuvi orqali bu jarayonlarni bir tizimga solish mumkin. Misol uchun, o'quvchilarga ekologik muammoni hal qilish bo'yicha loyiha topshirig'i beriladi: ular ilmiy asosda kuzatish olib boradi (fan), o'lchashlar o'tkazadi (matematika), texnologik yechim ishlab chiqadi (texnologiya), tashqi tomondan bezaydi (san'at) va uni loyihalashtiradi (muhandislik).

4. O'quv jarayonida tadqiqot asosida darsni tashkil etish. Ilmiy tadqiqotga asoslangan STEAM darslarini tashkil etishda quyidagi bosqichlardan foydalanish mumkin:

- Muammo qo'yish va savol berish;
- Ma'lumot yig'ish va tahlil qilish;
- Taxmin ilgari surish;
- Eksperiment o'tkazish;
- Natijalarni tahlil qilish va xulosa chiqarish;

5. Prezentatsiya va muhokama. Bu bosqichlar orqali o'quvchilar chuqur bilimga ega bo'lishadi va real hayotiy muammolarga ilmiy yondasha olishadi. Bunday darslar ko'proq loyiha asosida, kichik guruhlarda yoki amaliy laboratoriya ishlarida amalga oshiriladi.

6. Tajriba va natijalar. Tajribaviy sinovlar shuni ko'rsatadiki, STEAM asosida tadqiqot olib borilgan darslarda o'quvchilarning ishtiroki va qiziqishi ortadi. Ular o'zlarini muammo yechuvchi sifatida ko'ra boshlaydi. Fizika, kimyo yoki biologiya darslarida tajribalar asosida loyihalar ishlab chiqilganda, o'quvchilarning bilimlari chuqurlashadi, fikrlash darajasi oshadi va fanlararo bog'liqlik mustahkamlanadi. Bu esa kelajakda ilmiy izlanish olib boradigan yoshlarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

- STEAM ta'limi chuqur amaliy-o'quv tadqiqotlarga asoslanadi, davomiy baholanib borishni taqozo etadi.
- Integratsion loyiha tajriba natijalariga asoslangan bir qancha afzalliklarga ega.
- Loyiha muvaffaqiyati 3 tamoyilga asoslanishi: tajriba, o'qituvchi va ta'lim oluvchi roli, loyiha tuzilishi.

- Har bir ta'lim oluvchini turli muammolar yechimida matematika, muhandislik va fan yutuqlaridan foydalana olish bo'yicha innovatsion tafakkur va tajriba vositalari bilan ta'minlash lozim. Bunda: mantiq va tafakkurni rivojlantirish; muammoni qo'yish va uni yechish; olamga ilmiy qarash; tadqiqot qilish, tahlil qilish, isbotlash.

Xulosa

STEAM yo'nalishidagi fanlarni birlashtirish va ularni ilmiy tadqiqotga asoslangan ta'limda qo'llash — bugungi ta'lim tizimini rivojlantirishdagi muhim omillardandir. Bu yondashuv nafaqat bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga, balki amaliy hayotda qo'llashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasida 2030 yilgacha mo'ljallangan Ta'lim konsepsiyasi. – Toshkent, 2019.
4. Abdullaeva N. "STEM yondashuvi asosida integratsiyalashgan ta'lim tizimi" // Pedagogik ta'lim jurnali, 2023, №2.
5. Hasanov B., Soliyeva G. "Ilmiy-tadqiqot asosida o'quv jarayonini tashkil etish metodikasi". – Toshkent: Fan, 2021.
6. Yakubova D.X. "Innovatsion pedagogika va ta'lim texnologiyalari". – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
7. Bybee, R.W. (2013). The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. NSTA Press.
8. Freeman, S. et al. (2014). "Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics" // Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
9. National Research Council (2011). Successful K-12 STEM Education: Identifying Effective Approaches in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. The National Academies Press.
10. Bozorov B., Allaberganova N. "Fanlararo integratsiya asosida STEM ta'limini rivojlantirish" // O'zbekistonda innovatsion ta'lim, 2024, №1.